

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14871634>

YUZA VA XAJMNI XISOBLASH UCHUN UNIVERSAL SIMPSON FORMULASINING

Usarov Sardor Abdunazirovich
Jizzax Davlat Pedagogika universiteti
Matematika o'qitish metodikasi kafedراسi.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada geometrik shakllar yuza va hajmlarini xisoblash uchun Simpson formulasini qo'llanilishi haqida yoritilgan. Yagona formulani bilish orqali o'quvchilar maktab geometriya kursidagi shakllar yuza hajmini xisoblay olishlari haqida aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Simpson formulasi, shar, silindr, hajm, konus, trapetsiya.

АННОТАЦИЯ

В данной статье описано использование формулы Симпсона для расчета поверхности и объема геометрических фигур. Было упомянуто, что, зная единственную формулу, учащиеся могут рассчитать площадь поверхности фигур в школьном курсе геометрии.

Ключевые слова: Формула Симпсона, сфера, цилиндр, объем, конус, трапеция.

ABSTRACT

This article describes the use of Simpson's formula for calculating the surface and volume of geometric shapes. It was mentioned that by knowing a single formula, students can calculate the surface area of shapes in the school geometry course.

Key words: Simpson's formula, sphere, cylinder, volume, cone, trapezium.

Maktab geometriya kursi o'quvchilarda matematik bilimlar fundamentini shakllantiradigan juda qiziq va boy kursdir. Matematik bilimlarni maktabda yaxshi o'zlashtirilishi albatta o'qituvchining mahorati va fan bilimlarini mustaxkam egallaganligiga bog'liq. O'quvchilarda har qanday mavzu bo'yicha bilimlarni shakllantirish uchun o'qituvchi o'rganilayotgan mavzular bo'yicha katta bilimlar bazasiga ega bo'lishi kerak.

Streometriya bo'limiga doir masalalarni yechishda o'quvchilar shar, konus, piramida, silindr, parallelepiped shu va shu kabi eng ko'p uchraydigan shakllar hajmini

aniqlashga doir masalalarga duch kelishadi. Albatta ushbu masalalarni yechishda o'quvchilar har bir shakl hajmini aniqlashda formulalarga murojaat qilishadi. Formular ularning yodida qolmagan bo'lsa, ular matematik ma'lumotnomalardan foydalanishadi.

Hajmni xisoblashga oid masalalarda Simpson formulasining o'rni beqiyosdir. Aslida, bu oliy matematikaga, ya'ni aniq integral orqali hajmni xisoblash usullariga tegishli bo'lsada, soddaligi tufayli ushbu formulani maktab kursida o'qitish, o'rgatish maqsadga muvofiqdir. Birgina Simpson formulasidan foydalanib, biz shakllarning yuzalari hamda turli jismlarning hajmlarini ham hisoblashimiz mumkin.

$$V = \frac{h}{6}(S_{as} + 4S_{o'r} + S_{yuq}) \quad (1)$$

O'quvchilarda bu formula bo'yicha bilimlarni shakllantirish uchun albatta ularda fazoviy jismlar bo'yicha bilimlarini ham tekshirib ko'rish kerak. Mavzuni o'qitishda o'quvchilarga albatta fazoviy shakllarni yasash bilan tushuntirish yaxshi natijalar berishi aniq.

Piramida va konus hajmini ko'rib o'tadigan bo'lsak, ular hajmlari quyidagiga teng.

$$V = \frac{1}{3} S_{as} \cdot h \quad (2)$$

Simpson formulasi bo'yicha ko'rib o'tadigan bo'lsak:

$$V = \frac{h}{6} \cdot (S_{as} + 4S_{o'r} + S_y)$$

1-rasm.

Yuqorida keltirilgan chizmada S_{as} - asos yuzi, $S_{o'r}$ - o'rta kesim yuzi, S_y -yuqori kesim yuzi.

Uchburchak o'xshashligidan o'rta kesim yuzasi asos yuzining to'rtidan bir qismiga tengligi kelib chiqadi. Yuqori yuza nolga tengligidan:

$$V = \frac{h}{6} \cdot \left(S_{as} + 4 \frac{S_{as}}{4} + 0 \right)$$

Bundan (2) formula kelib chiqadi.

Shar hajmini quyidagi formula orqali xisoblaymiz:

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3 \quad (3)$$

Shar hajmini Simpson formulasi orqali xisoblaymiz. Yuqori va asos tekisliklari nolga tengligi sababli formula quyidagi ko'rinishga keladi.

$$V = \frac{h}{6} \cdot (0 + 4S_{o'r} + 0)$$

Balandlik diametrga tengligini inobatga olsak

$$V = \frac{2r}{6} \cdot 4\pi r^2 = \frac{4}{3} \pi r^3$$

(3) kelib chiqadi.

Simpson formulasi orqali maktab geometriya kursida uchraydigan fazoviy jismlar kub, parallelepiped, tetraedr kabi shakllar hajmlarini xisoblab ko'rilsa ham, yuqorida keltirilgani kabi to'g'ri yechimga borishimiz mumkin.

Sinf o'quvchilarining bilim darajasi, dunyoqarashi va shunga mos holda o'tilayotgan dars mazmuni qabul qilish imkoniyati ham turlicha bo'ladi. Shularni xisobga olgan holda matematika fani o'qituvchisi har bir dars yuzasidan isbotlashga doir mavzularni turlicha usullarda isbotlash usulini ko'rsatish maqsadga muvofiq xisoblanadi.

Ushbu formulani shar segmenti uchun qo'llab ko'ramiz.

$$S = \frac{h}{6} (a + 4c + b)$$

Simpson formulasi orqali segment xajmini xisoblaymiz.

$$V = \frac{h}{6} (2\pi Rh - \pi h^2 + 4\pi Rh - \pi h^2)$$

$$V = \pi Rh^2 - \frac{1}{3} \pi h^3 \text{ kelib chiqadi.}$$

Streometriya bo'limini o'qitishda eng ko'p uchraydigan kub, silindr, konus, parallelepiped hamda tetraedr xajmlarini ushbu formula orqali xisoblanganda o'sha ma'lumotnomalarda keltirilgan formulalarga ega bo'lamiz. Isbotlashga doir masalalarni o'quvchilarga o'qitish davomida, ushbu formula orqali qolgan shakllar formulalarini Simpson formulasi orqali keltirib chiqarishni vazifa qilib berish orqali ularda Simpson formulasini yodda saqlab qolishlarini ta'minlashimiz mumkin.

Simpson formulasining yuzalar uchun ham tadbiqu mavjud bo'lib u quyidagi ko'rinishga ega:

$$S = \frac{h}{6} (a_1 + 4a_2 + a_3)$$

Ushbu formula orqali trapetsiya va uchburchak yuzalarini xisoblab ko'ramiz.

Berilgan chizmada m trapetsiyaning o'rta chizig'i: $m=(a+b)/2$. Simpson formulasiga ko'ra:

$$S = \frac{h}{6} (a + 4m + b) \text{ dan}$$

$$S = \frac{h}{6} (a + 4 \frac{a+b}{2} + b) \text{ kelib chiqadi.}$$

Ushbu ifodani soddalashtirishdan so‘ng trapetsiya yuzasini xisoblash formulasi kelib chiqadi:

$$S = \frac{ab}{2}.$$

Uchburchak yuzasini Simpson formulasi uchun ko‘rib chiqamiz:

Uchburchak balandligi yuqoridagi chizmada b ga tengligidan:

$$S = \frac{b}{6} \left(a + 4 \frac{a}{2} + 0 \right) \text{ dan}$$

$$S = \frac{ab}{2} \text{ kelib chiqadi.}$$

Xulosa qilib aytganda Simpson formulasi fazoviy jismlar xajmini va gepmetrik shakllar yuzalarini xisoblashda eng zarur formulalardan biridir. Ushbu formulani bilish orqali o‘quvchilar barcha shakllarni yuza va xajmlarini xisoblash uchun universal formulaga ega bo‘lishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Alimova R. “Simpson formulasi” Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya.
2. Madraximov T., To‘raxonov I. Hajmlarni va yuzalarni hisoblash uchun bitta universal formula haqida Academic Research in Educational Sciences Volume 3 | Issue 6 | 2022 ISSN: 2181-1385.
3. Usarov S. “Pifagor teoremasining ba’zi bir isbotlari va uning tadbirlari haqida” Uzlüksiz ta’lim. 2021 maxsus son.